

**TOK TUPI YUKLAMALARINI RIZAMAT UZUMINING HOSILDORLIGIGA
TA'SIRI**

¹Eshpulatov Shavkat Yaxshiyevich, ²Yursunova Shahnoza Erkinjon qizi

¹Farg'ona davlat universiteti Mevachilik va uzumchilik kafedra mudiri

²Farg'ona davlat universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002459>

***Annotatsiya.** Muayyan sharoitda bitta tup va 1 ga maydon uchun, shuningdek har bir nav uchun kurtak miqdorini belgilashda tuplarning o'sishi va rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatuvchi omillar majmuini hisobga olish lozim, ya'ni tok tupining o'sganligi va pishganlik darajasi, qishlovchi kurtaklarning holati, novdalarning meva tugish xarakteri, yig'ib olingan hosil miqdori va uning sifati va hokazo. Tuplarni ko'zlar bilan me'yoridan ortiq yuklash ham yoki me'yoridan kam yuklash ham, tupning o'sishiga salbiy ta'sir ko'rsatishidan tashqari, keyingi yillarda meva tugish koeffisientining pasayishiga ham sababchi bo'ladi.*

***Kalit so'zlar:** kurtak, tok yuklamasi, hosildorlik, uzum boshi, xo'raki nav, hosilli novda.*

Tok tupining hosildorlik ko'rsatkichlari shu yilgi pishib yetilgan navlaridagi qishlovchi kurtaklarda shakillangan to'p gul murtagini miqdori va ularni davridagi holatni aniqlash yo'li bilan belgilanuvchi (biologik hosildorlik), har bir tok tupi yoki bir gektar maydondagi yetishtirilgan hosilni umumiy miqdori bilan belgilanuvchi (xo'jalik hosildorligi), shuningdek eng oliy sharoitda qishgi kurtaklarning 100% hosil berish qobilyatiga ega bo'lgandagina olish mumkin bo'lgan (haqiqiy hosildorlik) ko'rsatkichi ya'ni hosildorlik muhim ahamiyat kasb etadi.

Bulardan tashqari tok tupi mahsuldorligini aniqlashda uning hosildorlik koeffisienti va novdalar hosildorligini eng muhim nav belgilaridan hisoblanadi.

Olib borilgan tajribalar natijasida xo'raki uzum rizamat navlarning tok tupi yuklamasi 100-120 va 140-160 ta kurtak hamda organik-mineral o'g'it ta'sirida hosildorlik koeffisientini ya'ni bitta hosilli novdadagi uzum boshlari sonini va hosil berish koeffisientini yoki tok tupidagi uzum boshlarining barcha rivojlangan novdalariga nisbati aniqlandi(1-jadval). Novdalarning hosildorligi yer birligiga yoki bir gektariga to'g'ri keladigan hosil novdalar soniga shu novdalardagi mavjud uzum boshlari soniga har bir uzum boshining o'rtacha og'irligiga bog'liq.

1-jadval

Tok tukpi yuklamasini Rizamat navining hosil novdalar ko'rsatkichiga ta'siri

№	Tajriba variantlari	Tupdagi kurtaklar yuklamasi, dona	Hosilli novdalar % hisobida			1 ta hosilli novdadagi uzum boshi soni	Barcha novdadagi uzum boshi soni
			1 ta hosilli	2 ta hosilli	Jami		
1.	Tok tuplari kesilmagan		26.5	2.5	29.0	1.1	0.3
2.	Yuklama 80-100 ta kurtak (nazorat)	115	28.5	2.8	31.3	1.2	0.42
3.	Yuklama 120-140 ta kurtak	115	30.5	3.5	34.0	1.32	0.45
4.	Yuklama 160-180 ta kurtak	150	32.3	3.7	36.0	1.76	0.32

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

5.	Yuklama 200-220 ta kurtak	150	37.7	3.8	38.5	1.4	0.4
----	---------------------------	-----	------	-----	------	-----	-----

Tok tupi yuklamasi va o'g'itlashning ta'sirida rizamat navi hosil novdalari ko'rsatkichlari 28-38% gacha to'g'ri keladi. Bunda eng ko'p hosilli novdalarning ko'p bo'lishi tok tupi yuklamasi 200-220 kurtak bo'lganda nazoratga nisbatan 7,2% ga ko'paydi. Bitta hosil navidagi uzum boshlari soni 0,2 taga oshdi. Barcha navlardagi uzum boshlari soni 0,2 taga kamaydi. Bunda ko'rinib turibdiki, tok tupidagi kurtaklar soni oshish bilan hosil novdalari oshadi, lekin rivojlangan barcha navlardagi uzum boshlari kamayadi. Rizamat uzum navining hosilli novdalarni strukturasi tahlil qilinganda ular soni 1 va 2 uzum boshli novdalardan iborat ekanligi aniqlandi. O'rganishlar shuni ko'rsatdiki hosilli novdalarni aksariyat qismi 1-uzum boshli novdalarga nisbatan 8-10 marta kam bo'ldi.

Uzumdan yuqori va sifatli hosil yetishtirishda juda ko'plab omillarni o'rni katta ahamiyatga ega. Bunda asosiy omillardan biri agrotexnik tadbir bo'lib, ulardan tok tupi yuklamasini to'g'ri qo'llashni talab qiladi. Asosan tadbirlardan tok yuklamasi ma'lum miqdorda qoldirilganda eng yaxshi natija olindi.

2-jadval

Tok tupi yuklamasini rizamat navi uzum boshi og'irligi o'zgarishiga ta'siri.

T/R	Variantlar	Tupdagi uzum boshlar, dona	Uzum boshlari og'irligi	
			gramm	Nazoratga nisbatan %
1.	Tok tupi kesilmagan	31,5	360	92,3
2.	Yuklama 80 – 100 kurtak	32,7	390	100
3.	Yuklama 120-140 kurtak	33.0	420	110,7
4.	Yuklama 160 -180 kurtak	36,5	375	96,1
5.	Yuklama 200 – 220 kurtak	37.0	370	94.8

Tok uzum boshi va hosildorlikka har xil miqdordagi tok tupi yuklamasi ta'sirini aniqlash mumkin (2-jadval). Tok tupi yuklamasi rizamat navi uzum boshining og'irligining o'zgarishiga sezilarli ta'sir qiladi. Uzum boshining og'irligi umumiy holatda 360 - 420 g ni tashkil qiladi.

Variantlarda eng yaxshi ko'rsatkich tok tupi yuklamasi 120 -140 kurtak bo'lganda uzum boshlari 33 donani tashkil qildi, uzum boshi og'irligi nazoratga nisbatan 10,7% ga ko'paydi.

Tok yuklamasi 140-160 bo'lganda uzum boshlari eng ko'p ya'ni 37 donani, uzum boshi og'irligi va nazoratga nisbatan 5 % ga kamaydi. Olingan ma'lumotlardan umumiy xulosa qiladigan bo'lsak tok tupi yuklamasi qancha ortsa uzum boshlari soni ortadi va uzum boshi og'irligi kamayadi. Shuning uchun rizamat navi uchun eng yaxshi tok tupi yuklamasi 120 - 140 kurtak bo'lganida uzum boshi og'irligi sezilarli oshishiga imkonini berdi.

3-jadval

Tok tupi yuklamasini rizamat navi hosildoligiga ta'siri

№	Variantlar	Tupdagi hosil, kg	Hosildorlik	
			s/ga	Nazoratga nisbatan %

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

1.	Tok tupi kesilmagan	15	180	90
2.	Yuklama 80-100 kurtak (nazorat)	16.7		100
3.	Yuklama 120-140 kurtak	18.7	225	112,5
4.	Yuklama 160-180 kurtak	19.7	236	118
5.	Yuklama 200-220kurtak	20.4	245	122,5

Tok tupi yuklamasi 200-220 kurtak bo'lganda xosildorlik 22,5 % ga ortishini kuzatish mumkin. Har xil miqdordagi tok tupi yuklamasida o'stirilganda uzum xosildorligini sezilarli darajada o'zgardi.

Shunday qilib tok yuklmasi uzum xosildorligini sezilarli oshirish imkonini beradi. Hosildorlikning oshishi, tupdagi uzum boshlari soni va uning og'irligi hisobiga to'g'ri keladi.

REFERENCES

1. Negrul A.M. Vinogradorstvo. «Selxoz metrologiya». Moskva, 1989.
2. Ostonaqulov T.E., Narziyeva S.X., Hamdamova E.I. Uzumchilik (Ma'ruzalar kursi). Samarqand 2006
3. Qishloq xo'jaligi ekinlarini parvarishlash va mahsulot yetishtirish bo'yicha namunaviy texnologik kartalar. 2016-2020 yillar uchun. – Toshkent, 2016. – 2-qism.
4. Temurov Sh. Uzumchilik (Ma'ruza matnlari). Toshent, 2000.
5. Temurov Sh. «Uzumchilik», Uzbekiton milliy ensklopediyasi. Toshkent
6. Uzumchilik ma'ruzalar matni. Toshkent 2010.